

MAHMUD QOSHG ‘ARIY VA UNING ILMIIY MEROSI

Maftunaxon Murodjonova

FarDU magistranti

M. Rahmonov

Filologiya fanlari nomzodi, professor

Annotatsiya: Ushbu maqola Mahmud Qoshg ‘ariyning ilmiy merosi va uning “Devonu lug ‘atit turk” asari xususiyatlarini o ‘rganishga qaratilgan.

Kalit so ‘zlar: Turkiy til, lug ‘at, turk tili grammatikasi, lahjalar.

"Mahmud Qoshg ‘ariy va uning ilmiy merosi" deb nomlangan maqolamizda Mahmud Qoshg ‘ariyning shaxsiyati xususida to'xtalib, sharqshunos olimlardan Pritsak, M. Xartman, Z. V. To'gan, A. N. Kononovning ma'lumotlariga tayangan holda quyidagi fikrlar bayon qilingan: Mahmudning otasi Husayn, bobosi Muhammad degan shaxslar bo'lib, otasi Qoraxoniylar avlodidan bo'lgan, Barshonning amiri Husayn ibn Muhammaddir. Hozirgacha buyuk turkshunosning tug ‘ilgan va vafot qilganlari, lug ‘atning qachon va qayerda yozilgani aniqlanmagan. Taxminiy fikrlarga ko'ra, Mahmud Qoshg ‘ariy milodning 1029 va 1038 yillari orasida tug‘ilgan. Lug ‘atni 1072-1077 yillarda yozgan.

Mahmud Qoshg ‘ariy asari bizgacha yagona qo ‘lyozma holida yetib kelgandir. Hozir Istanbuldagi milliy kutubxonada Ali Amiriy fondida 4189 raqami bilan saqlanmoqda. Qomusiy olimning lug ‘ati juda katta so'z boyligiga ega. Undagi so ‘zlar o ‘zakdagi harflarning tartibiga ko ‘ra joylashtirilgan. Asar hikmatli so 'zlar, maqollar, she ‘rlar, rivoyatlar bilan boyitilgan. Mahmud Qoshg ‘ariy asarini sakkiz bobga bo ‘ladi. Birinchi bobdan alif bilan boshlangan so ‘zlar o'rin olgan. Ikkinchi bobda sa:lim, ya'ni tarkibida alif, va:v, ya:bo'lmagan so'zlar, uchinchi bobda muda:af, ya'ni ikki undoshi bir xil bo'lgan so'zlar, to'rtinchi bobda misa: l, ya'ni "y" tovushi bilan boshlangan so'zlar joylashgan. Har bir bob ism va fe ' ldan iborat ikki qismga ajratilgan.

Mahmud Qoshg ‘ariy bu asarida birinchi bo 'lib turkiy tillarni tavsif qilgan, bunda u tilning leksik, fonetik va grammatik belgilariga asoslangan. Qomusiy olim turk tillarini qiyoslash orqali o'rgangan birinchi olim hisoblanadi va lahjalarning sofliqiga ahamiyat beradi.

Mahmud Qoshg ‘ariy turkiy til va lahjalar orasidagi fonetik farqlarni juda yaxshi bayon qiladi. Masalan, o'z boshidagi " t-d "mosligiga" tuya "ma'nosidagi "tavay"(turklarda) " davay ' (o 'g 'uzlarda) kabi misollarni keltiradi. So 'z boshidagi "y"ning tushib qolishiga "yilig" (turklarda)- "ilig'" (o 'g 'uzlarda) kabi misollarni beradi.

Mahmud Qoshg ‘ariy sharqiy guruh tillarida o'zak tarkibida va affikslarda tor unlilar ko'p uchrashini, g'arbiy guruhda esa aksincha keng unlilar ustunlik qilishini tegishli misollar bilan bayon qiladi.

Mahmud Qoshg ‘ariy turk tili fonetikasi va grammatikasi tarixi to' g 'risida ham ma'lumot berib o' tadi. U arab va uyg'ur alifbosi xususida to'xtaladi. Unda turk bo'lmagan xalqlar uchun talaffuz qilish qiyin bo 'lgan, faqat turk tillarining o'ziga xos bo'lgan tovushlar p, h, j, g, g, sh haqida, shuningdek arab alifbosidagi ayrim harflar borasida fikr yuritadi. Olim fe 'ldan yasalgan otlar va ularning yasalishini, turk tillarida fe'llarning o 'zagi uning buyruq mayli formasi ekanligini bayon qiladi.

U lug'atdagi so 'zlarini arab tili grammatikasi exemashga taqlidan harflarning soniga qarab joylashtiradi: avval ikki harflilar, keyin uch harflilar va h.k. Asardan fe'l, sifat, masdar kabi so' z turkumlari haqida ham qiziqarli ma'lumotlar olish mumkin.

Asarda "nozurchuk" degan so 'zni arabchada alif, la:m, ka:f, ya:, ha:l harflaridan tuzilgan so 'z tarzida yozilgan hamda "bu qiz bolalarning o 'ynamoq uchun yasaydigan odam shaklidagi timsollari" (API, 414) deb izoh berilgan, bu yerda mazkur so ' zga noaniqlik alomati qo 'yilgan. Besim Atalay bu so 'zning ma'nosini tushunmadik (Ba1, hoshiya), deydi. Bizningcha, mazkur so 'zdagi ya: harfi aslida ta: bo 'lgan bo'lishi kerak, - deb keltiradi Salima Rustamova o 'zining nomzodlik dissertatsiyasida[1]. Ushbu matnga asos bo 'lgan qo 'lyozmada ta: harfining nuqtalari qo 'yilmagan bo 'lsa, xattot mazkur so 'zni "al-kaydu" deb o'qib, ta: harfining

nuqtalarini harf ostiga qo'yib, uni ya: harfiga aylantirgan. Haqiqatda esa mazkur so'z "Al-katadu" bo'lib, uni manosi 'egin"dir[2]. Ikki yelka birlikda "egin" deyiladi. Qo'g'irchoqning eng sodda shakli bir cho'pga ikkinchisini egin qilib bog'lash bilan yasaladi. Xattotning "al-katadu" ni "al-kaydu" ga aylantirishiga sabab "katad" ning juda kam ishlatilishi tufayli ko'pchilikka notanish bo'lganligi tufaylidir. "Kayd" esa ko'p ishlatiladi va u arab tilidan boshqa tillarda ham qo'llanadi.

Lug'atda har bir bob nomi zikr etilib, "fasl" so'zi zikr etilmagan holda fasllarga bo'lingan. Lug'atda quyidagi fasllar mavjud: muda:af -ikki undoshi bir xil (arkak, arra) so'zlar fasli; misagl - "v" eki "y" tovushi bilan boshlangan so'zlar fasli; manqah - o'rtasi alif, va: v, ya: harfi bo'lgan so'zlar; metviy - ikki harfi alif, va: v, ya: bo'lgan (ayla-andog' kabi) so'zlar fasli; g'unna - burun tovushi bor (tan,-tong) so'zlar fasli; zava:tu-s-sala:sa - qisqa unli sifatida o'qiladigan alif, va:v yoki ya: harflari bor so'zlar fasli; zava:tu-l-arba'a-alif; va: v, ya: unilari qisqa unli sifatida va "v", "y" deb o'qiladigan so'zlar fasli.

Mahmud Qoshg'ariy turkiy til birliklari va hodisalarini ta'riflash va atashni uch turi yo'l bilan amalga oshirgan. Birinchi yo'l arabcha atamaga turkiy ma'no berishdan iborat. Bu yo'l mohiyat bir xil bo'lib, hajman yoki shaklan bir-biridan farq qiladigan hodisalarga nisbatan ishlatiladi. Bu holda olim atamaning lug'aviy ma'nosiga asoslanadi. Masalan, Arab fonetikasida" ishba "atamasi harakatning o'z jinsdoshi bo'lgan harf darajasida, fathaning alif, dammaning va:v, kasraning ya: darajasida talaffuz qilinishi tushuniladi. Mahmud Qoshg'ariy bu atamani turkiy unilarning til orqa talaffuziga nisbatan ishlatadi.

Asar muqaddima va lug'at qismlaridan iborat. Muqaddimada turklar, turkiy tillar, turkiy so'zlarning grafik, fonetik va morfologik xususiyatlari haqida ma'lumot va turklar yashaydigan yerlar ko'rsatilgan dunyo xaritasi bor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Рустамий С. “Девону луғоти-т-турк”даги лингвистик атамалар.- Тошкент-2006.
2. Mahmud Koshg'ariy "Devonu lug'atit turk". Tarjimon va nashrga tayyorlovchi S.M.Mutallibov. Tom I II III.- Toshkent, 1960-1963.